

ФЛЕМИНГ КОЛЛ СИНДРОМИ САБАБЛИ ЮЗАГА КЕЛГАН ЦЕРЕБРАЛ ИНСУЛЬТНИ КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОН ХУСУСИЯТИНИ УЗИГА ХОС КЕЧИШИ

Ташкенов Элёрбек маматкодирович

Андижон Давлат Тиббиёт Институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7931993>

Муаммонинг долзарблиги: Флеминг Колл ёки қайтарилувчи церебрал вазоконстриктив синдроми (ҚЦВС, Синдром обратимой церебральной вазоконстрикции – СОЦВ, reversible cerebral vasoconstrictive syndrome) – умумий тушунча хисобланади, ўткир бошланувчи интенсив бош оғриғи ва нейровизуализацион текширувда церебрал артерияларда қайтарилувчи констриктив ўзгаришлар билан характерланади.

Изланиш мақсади: Қайтарилувчи церебрал вазоконстриктив синдроми сабабли келиб чиққан церебрал инсульт клиник - нейровизуализацион хусусиятларини ўзига хослигини ўрганиш.

Материал ва методи: Биз текширувни Андижон Давлат Тиббиёт Институти клиникаларининг неврология бўлимида ва соғлиқни сақлаш бошқармасига қарашли тиббиёт бирлашмаларидаги неврология ва реанимация булимларида даволанган 30 бемор олдик. Уларнинг 19 аёллар, 11 эркаклар ташкил килади. Беморларнинг ёши 15 – 60 ёш (ўртача ёши 43.3 ± 0.7). Бемор бош мия МРТ ва МР ангиографик текширувини “TOSHIBA” (1.5T) МРТ апаратида ўтказдик ва когнитив тизимни умумий баҳолаш учун қисқа шкаладан MMSE, бош оғриғи кучини баҳоловчи ВАШ шкаласидан фойдаландик. Изланиш жараёнида беморларни 2 гуруҳга ажратиб олдик биринчи гуруҳи 23 бемор асоратламаган ҚЦВС билан хасталанган, иккинчи гуруҳи 7 бемор асоратланган ҚЦВС билан хасталанган.

Олинган натижалар: ҚЦВС (Флеминг – Колл синдроми) ташхисини бемор клиник куриниши, бош оғриғининг характери (тезликда ривожланиши, кучли интенсивликдаги бош оғриққа (100%)), кўнгил айнишига (90%), анамнезида иккала гуруҳ беморлар анамнезида 83% мигрень билан хастаганлиги, бош мия МРТ текширувида T1, T2, FLAIR ва қон томир режимларида текширишлардаги церебрал қон томирлардаги “тасбехсимон” вазоконстриктив ўзгаришлар (100%) асосида ташхис куйилади (жадвал 1). Бу вазоконстриктив ўзгаришлар 3 ой давомида сакланиб қолишини аниқланди.

Биринчи гуруҳда (n=23) T1, T2, FLAIR режимларда бош мияда ўчоқли белгилар аниқланмади, 21.7% беморда бош мия ўзгаришлар аниқланмади, 88.9% бош мияда пустлокларида гипотрофия, бош мия ярим шарларининг ок моддаларида майда учокли глиозлар, пустлок ости структураларида ва перивентрикуляр сохаларда инфилтратив ўзгаришлар аниқланди, ангиорежимда церебрал қон томирларда вазоконстриктив ўзгаришлар аниқланди.

Иккинчи гуруҳда (n=7) 6 беморда T1, T2, FLAIR режимларда бош мияда ярим шарларида (28.5% беморда бош мия ярим шарларида энса сохада, 28.5% чакка сохада, 14% беморда тепа – пешона сохаларда, 14% беморда пешона сохада) ўчоқли ўзгаришлар ва 1 беморда бош мияда қон айланишининг ўткинчи бузилишлари аниқланди, шу каторда бош мияда пустлокларида гипотрофия, бош мия ярим

шарларининг ок моддаларида майда глиозли учокли, пустлок ости структураларида ва перивентрикуляр сохаларда инфилтратив узгаришлар аникланди. Ангиорежимда церебрал қон томирларда кескин намоён булган вазоконстриктив ўзгаришлар билан биргаликда бош мия кон томирларнинг эгриликларининг ортиши аниқланди.

Иккинчи гуруҳ беморида МР ангиографияда вазоконстриктив ўзгаришлар МРТ T2 ражимда бош миянинг ўнг ярим шарида гематома ва бош мия эгатларининг кенгайиши аниқланди.

Танлаб олинган 30 нафар беморларнинг ВАШ шкаласи буйича текширганимизда: Биринчи гуруҳ (n=23) беморларда ВАШ буйича кучли огриклар 30% та беморда, ута кучли бош огрик 57% та беморда, чидаб булмас бош огриги 13% беморларда кузатилди, кучсиз ва урта интенсивликдаги бош огриклар кузатилмади. Иккинчи гуруҳ (n=7) беморларимизда ВАШ буйича ута кучли бош огрик 71% та беморда, чидаб булмас бош огриги 19% беморларда кузатилди, кучсиз, урта, кучли интенсивликдаги бош огриклар кузатилмади.

Ажратиб олинган 30 та беморларнинг рухий холатни бахоловчи қисқа шкаладан MMSE шкаласидан фойдаландик. Биринчи гуруҳда (n=23) 48% беморда нормал холат, 43% когнитив фаолият энгил бузилиши, 9% беморда энгил даражада деменция кузатилди. Иккинчи гуруҳ беморларда (n=7) 14% нормал холат, 28% беморда когнитив фаолият энгил бузилиши, 44% энгил даражада деменция кузатилган, 14% беморда текшириш имкони (мотор афазия сабабли) булмади. Иккала гуруҳда хам деменцияни урта ва огир даражада бузилишлар кузатилмади.

Олинган натижалар тахлили: ҚЦВСнинг (Флеминг – Колл синдроми) хасталанган беморларнинг уртача ёши 43.3 ёш га тугри келади, беморларда бош огригининг ВАШ шкаласи буйича бахолаганимизда ута юкори интенсивликдаги бош огриги кузатилиб, асоратланган ҚЦВСда бош огригининг кучи ута юкори интенсивликда ва чидаб булмас типда бош огриги кузатилади. Бундан ташқари ҚЦВСнинг (Флеминг – Колл синдроми) MMSE шкаласи буйича текширилганда биринчи гуруҳда энгил когнитив бузилишлар ёки субектив когнитив бузилишлар, иккинчи гуруҳда энгил даражада деменция ёки когнитив фаолиятнинг энгил даражада бузилиши, бундан ташқари анамнезида иккала гуруҳ беморлар анамнезида 82% мигрень билан хастаганлиги аникланди. ҚЦВСнинг (Флеминг – Колл синдроми) МРТ ва МР ангиографик текширувида бош мияда коринча кенгайган, пустлок эгатлари кенгайиши ва урта ва майда калибрли церебрал кон томирларда “тасбехсимон” бир томон ёки икки томонда вазоконстриктив узгаришлар аникланди. Бу вазоконстриктив узгаришлар 3 ой давомида сакланиб қолишини аникланди. ҚЦВС (Флеминг - Колл) сабабли келиб чиққан геморрагик инсульта чалинган беморларда церебрал артерияларда қон томирларда чувалчангсимон қийшайишлар ва қон томирларда вазоконстриктив ўзгаришлар кучли ифодаланганлиги кузатилади. Бундан ташқари бу синдром сабали келиб чиққан церебрал инсултнинг нисбатан яхши сифатли кечиши кузатилди. ҚЦВС (Флеминг – Колл синдроми) сабабли келиб чиққан инсултларнинг кечиши ўзига хос кучли юкори интенсивликдаги бош оғриғи билан кечиши, когнитив фаолиятнинг бузилиши билан ифодаланади. ҚЦВСнинг (Флеминг – Колл синдроми) мигрень билан дифференциал диагностика килганимизда урта ва кучли (ВАШ 4-6 балл) интенсивликдаги бош огриклар кузатилади, МРТ ва МР ангиографик текширувида бош мияда патологик

узгаришлар ва церебрал кон томирларда вазоконстриктив узгаришлар аникланмайди [14].

Хулоса: 1.Флеминг – Колл сабабли келиб чиққан инсультларнинг кечиши ўзига хос кучли юқори интенсивликдаги бош оғриғи билан кечиши, церебрал кон томирларда вазоконстриктив узгаришлар, церебрал вазоконтстрикция 3 ой давомида сакланиб қолиши ва когнитив фаолиятнинг енгил бузилиши билан ифодаланади.

2. ҚЦВС (Флеминг – Колл синдроми) сабабли келиб чиққан церебрал инсультга нисбатан яхши сифатли кечиши

References:

1. И. А. Гончар, И. С. Прудывус, Ю. И. Степанова. Сосудистый эндотелиальный фактор роста — предиктор летальности после инфаркта мозга журнал «Вестник Санкт-Петербургского Университета».
2. А.С. Рудько, М.Х. Эфендиева, М.В. Будзинская, М.А. Карпилова. Влияние фактора роста эндотелия сосудов на ангиогенез и нейрогенез «Вестник офтальмологии» 3, 2017.
3. Д.Р. Хасанова, М.Н. Калинин, М.М. Ибатуллин, И.Ш. Рахимов. «Геморрагическая трансформация инфаркта мозга: классификация, патогенез, предикторы и влияние на функциональный исход» Том 13 № 2 2019 www.annaly-nevrologii.com